

ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

ETHICAL FOUNDATIONS AND CHALLENGES OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION

ЛИТВИНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

LITVINOVA EVGENIA VLADIMIROVNA,

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

В данной статье проводится анализ основных этических проблем, связанных с цифровизацией госструктур, включая такие аспекты, как нарушение конфиденциальности, предвзятость алгоритмов, цифровое неравенство, этические дилеммы автоматизации решений и проблемы подотчетности технологий. Обосновывается идея о том, что применение цифровых технологий в государственном секторе открывает новые возможности для улучшения качества предоставляемых услуг, оптимизации процессов и повышения эффективности взаимодействия государства с гражданами. В результате выявлено, что вместе с внедрением цифровых технологий возникает и ряд этических вопросов, которые требуют внимательного рассмотрения и разработки соответствующих норм и правил.

This article analyzes the main ethical issues related to the digitalization of government structures, including aspects such as privacy violations, algorithm bias, digital inequality, ethical dilemmas of decision automation and technology accountability issues. The idea is substantiated that the use of digital technologies in the public sector opens up new opportunities to improve the quality of services provided, optimize processes and increase the effectiveness of government interaction with citizens. As a result, it was revealed that along with the introduction of digital technologies, a number of ethical issues arise that require careful consideration and the development of appropriate norms and rules.

Ключевые слова: *этика, государство, государственное управление, государственные услуги, цифровизация, искусственный интеллект, кибербезопасность.*

Key words: *ethics, state, public administration, public services, digitalisation, artificial intelligence, cybersecurity.*

Тема этики в государственном управлении остается актуальной, поскольку государственные и муниципальные служащие находятся в тесном контакте с гражданами, и этические принципы играют ключевую роль в их профессиональной деятельности. Принцип народовластия, утвержденный в Конституции РФ, определяет Россию как демократическое государство, что подчеркивает важность моральных принципов для государственных служащих [1, с. 12].

Устойчивость власти в демократических условиях зависит от поддержки населения и доверия к власти. Этика государственной службы является важнейшим элементом укрепления доверия населения к государственным органам и обеспечения правового государства [2,

с. 58]. Как и прежде, государство сталкивается с задачей реализации множества масштабных программ, направленных на развитие всех сфер общественной жизни.

В настоящее время цифровая трансформация затрагивает все сферы жизни общества, включая государственные структуры. В процессе перевода государственного управления в цифровую плоскость важно помнить о цели, которая заключается в облегчении осуществления управления для самих государственных органов и получение качественных государственных услуг для общества [3, с. 30]. Те, кто, внедряя цифровые технологии, заботятся исключительно о показателях эффективности своей работы, идут на изменение практики отношений между людьми и создание другого типа культуры. В нем не к кому апеллировать, там нет правды [7, с. 125]. В этом случае процесс приобретает идею «цифровизация ради цифровизации», и на первое место выходит статистика внедрения технологий, а не качество управления и предоставления услуг [4, с. 206].

Важным аспектом цифровизации является наличие материальных ресурсов. Широкомасштабное использование информационных технологий в государственном управлении требует огромных с точки зрения финансов и времени затрат, и этот процесс может стать в некоторых ситуациях настолько дорогостоящим, что просто не будет себя оправдывать (и вновь мы можем говорить о недопустимости в цифровизации ради цифровизации). При этом, в современном мире недостаточная техническая инфраструктура может замедлить необходимые и актуальные процессы цифровизации государственных функций, и как следствие, тормозить развитие государства во многих сферах.

Успешность внедрения цифровых технологий напрямую зависит от грамотного обучения и повышения квалификации сотрудников государственных органов. Важно обеспечить государственных служащих и управленцев соответствующими навыками и знаниями для эффективной работы с цифровыми технологиями. При этом нехватка квалифицированных специалистов в сфере цифровизации государственных служб или неравномерное распределение квалифицированных кадров по регионам нашей большой страны может привести к неравному доступу населения к цифровым государственным услугам [5, с. 141].

Особое внимание необходимо уделить вопросам кибербезопасности в контексте цифровизации государственных систем. Обеспечение безопасности цифровых данных и информационных ресурсов является ключевым аспектом при разработке и внедрении цифровых сервисов в государственном секторе. Существует острая потребность в законодательном регулировании событий, происходящих на интернет-платформах, в том числе в создании отдельного закона о кибербезопасности. Законодательное регулирование в этой сфере является приоритетом государства, однако как отмечает В.С. Савина оно остается недостаточно развитым и требует дальнейшего совершенствования [4].

В процессе интеграции цифровых технологий в государственное управление могут возникнуть следующие проблемы, напрямую связанные с этическими основами общества:

1. *Угрозы кибербезопасности.* Хранение стратегически и юридически значимых данных в цифровом формате требует строгого контроля для обеспечения их конфиденциальности и предотвращения незаконного использования. Использование методов социального инжиниринга и анализа данных, порождает доступ к обширной информации даже без физического доступа к защищенным документам. К утечке значимой информации, включая конфиденциальные данные, в том числе относящиеся к государственной тайне, могут привести не только умышленные действия государственных служащих и управленцев, но и деяния с их стороны без умысла, например, беспечность, недостаточный уровень профессионализма в цифровой сфере.

2. *Несвоевременность нормативного регулирования.* Прежде чем внедрять цифровое решение, необходимо провести анализ потенциальных сомнений и вопросов, связанных с его приватностью и безопасностью. Быстрое внедрение информационных технологий

вне установленных правовых рамок дает основания для возникновения множества прецедентов недопустимого использования его в контексте нарушения прав личности, национальных интересов государства, ущерб может носить масштабный характер. Эти обстоятельства настоятельно требуют оперативной разработки государством нормативных механизмов для эффективного регулирования его внедрения и применения [6, с. 14]. При этом государство должно следовать на опережение. Однако на сегодняшний день нормативное регулирование не всегда успевает адаптироваться к быстрым инновационным технологическим изменениям. Поэтому высшие руководители и государственные служащие сталкиваются с ситуацией, при которой необходимо внедрять цифровые технологии, не имея строгой регламентации их использования. В этом случае особенно важны этические основы и культура в государственном управлении как фундаментальная основа принятия решений.

3. *Недостаточная прозрачность.* Несмотря на высокую степень проработки и быстрое распространение новейших технологий, интеллектуальные системы могут извлекать решения, которые непонятны обычным пользователям, что вносит сомнения в правильность их выводов и уменьшает доверие общества к таким системам. Подобные недопонимания характерны для многих инновационных технологий, однако они становятся более заметными в случае искусственного интеллекта широко применяемого в различных сферах.

4. *Разграничение ответственности.* В настоящее время ведутся серьезные споры по поводу разграничения ответственности функционирования такого цифрового решения как искусственный интеллект. Искусственный интеллект еще не является достаточно автономным, чтобы принимать решения без участия человека. Автоматизированные системы работают с базами данных, которые контролируются разработчиками, а задачи определены пользователем. Таким образом, складываются отношения трех субъектов «Заказчик-Разработчик-Пользователь». Каждая из сторон несет определенную долю ответственности за соблюдение этических принципов при работе с цифровым сервисом. Существует мнение, что основная ответственность за результаты ИИ лежат на непосредственном пользователе технологии [2]. Однако главное слово в этом вопросе остается за законодателем.

5. *Неравенство доступа.* Проблема цифрового неравенства становится все более актуальной с развитием цифровизации. Несмотря на усилия правительства по смягчению этих различий, сохраняются значительные технологические пробелы в инклюзивности цифровых технологий, среди которых отсутствие доступности и качества сбора данных в отдаленных регионах России, а также наличие определенных пробелов в цифровых решениях. Распространение автоматизированных систем может усугубить технологическое и социальное неравенство, связанное с доступом к новым технологиям и к тем преимуществам которое они создают.

6. *Потери рабочих мест.* Внедрение автоматизированных систем, неизбежно приведет к автоматизации задач, упразднение и роботизация большого количества должностей. Это, вероятно, приведет к временному росту безработицы, стимулируя работников приспособиться к новым обстоятельствам и осваивать новые профессии. В то же время возрастут требования к квалификации и навыкам некоторых сотрудников. Цифровизация государственного управления будет иметь положительное развитие, если специалисты в государственном управлении будут сотрудничать с теми, кто разрабатывает технологии. Такое сотрудничество показывает нам то технологическое развитие, которое способно дать государству и обществу более качественное государственное управление, сохранив при этом осмысленный труд.

7. *Сопrotивление внедрению цифровых решений.* Наличие и степень вышеуказанных проблем в цифровизации государственного управления напрямую влияют на уровень доверия к государству. При этом высокий уровень недоверия к государственным структурам местного, регионального и федерального уровней может привести к обострению сопротив-

ления внедрению цифровых решений [7, с. 101]. В свою очередь, отсутствие или недостаточное профессиональное обучение государственных служащих и управленцев в сфере цифровизации также провоцирует противодействие внедрению цифровых технологий в будущем. В период активной цифровизации важно в определенной степени сохранять и совершенствовать обычные способы оказания государственных услуг на всех региональных уровнях, что окажет положительное влияние на рост доверия общества цифровым технологиям и постепенный переход на новый уровень оказания государственных услуг.

Таким образом, применение цифровых технологий государством потенциально может повысить эффективность, прозрачность и скорость государственного управления, тем самым укрепляя доверие общественности, но при этом несет определенные этические риски и проблемы для государства и общества.

Этические проблемы, вопросы прозрачности, защиты данных на государственном и национальном уровнях, распределения ответственности за действия информационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, сохраняются. Более того, внедрение цифровых технологий может привести к сокращению рабочих мест и повышению уровня безработицы, что потребует от населения активных действий по освоению новых профессий [3, с. 104].

Крайне важно не просто добросовестно решать проблемы, но и действовать превентивно, создавая необходимую нормативно-правовую базу для смягчения негативных последствий и предотвращения потенциальных ошибок, незаконной деятельности и киберугроз.

В целом, этические дилеммы при цифровизации государственного управления требуют оперативного реагирования, открытого комплексного подхода к регулированию и постоянного контроля со стороны государства, обратной связи со стороны гражданского общества, бизнеса и научных сообществ. Разработка этических стандартов и правил, их внедрение имеет большое значение для обеспечения безопасного, справедливого и тщательно разработанного внедрения цифровых технологий в государственном управлении, одновременно защищая интересы и права граждан [1, с. 89].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артёмова П.В., Камолов С.Г. Информационные технологии для государственных служащих // Учебное пособие. 2017. 215 с.
2. Григорьев А.Д. Цифровая публичная служба и этические дилеммы // Электронное правительство. 2017. № 2. С. 58-71.
3. Жукова Т.А. Цифровые права граждан и обязанности государства: этические аспекты // Журнал политических исследований. 2019. № 3. С. 30-43.
4. Савина В.С. Этика и искусственный интеллект: правовые подходы // Национальные концепции качества: техническое регулирование и стандартизация в развитии цифровой экономики. 2021. С. 206-214.
5. Сибел Т. Цифровая трансформация: как выжить и преуспеть в новую эпоху; перевод с английского Ю. Гиматовой; М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 256 с.
6. Сорокова Е.Д. Этика искусственного интеллекта в России и Европейском союзе: общее в риск-ориентированных подходах // Дискурс-Пи. 2022. Т. 19. №. 3. С. 157-169.
7. Этика и «цифра»: от проблем к решениям / под ред. Е.Г. Потаповой, М.С. Шклярчук. М.: РАНХиГС, 2021. 184 с.

© Литвинова Е.В., 2024.